

Interviewleitfaden

Einführung / Hintergrund

- Könnten Sie kurz Ihren beruflichen Hintergrund und Ihre Arbeit mit Ölgemälden auf Leinwand beschreiben?
- Wie gehen Sie derzeit bei der Beurteilung oder, soweit möglich, der Vorhersage der Alterung von Kunstwerken vor? Welche Hilfsmittel oder Methoden setzen Sie derzeit ein?

Aktuelle Praktiken & Anforderungen

- Vor welchen Herausforderungen stehen Sie, wenn Sie versuchen, Alterungseffekte vorherzusagen oder zu vermitteln?
- Welche Art von Unterstützung oder Hilfsmitteln würde Ihre Arbeit im Idealfall erleichtern oder effektiver machen?

Nutzen

- Inwiefern könnte ein (VR-)Tool, das die Alterung von Ölgemälden simuliert, Ihrer Meinung nach für Ihre Arbeit nützlich sein?
- In welchen bestehenden Konservierungsverfahren, falls vorhanden, könnten Sie sich vorstellen, ein solches Tool einzusetzen?

Annahme & Integration

- Welche Funktionen würden Sie dazu bewegen, ein solches Tool in Ihren Arbeitsablauf zu integrieren?
- Was könnte Sie davon abhalten, es zu nutzen?

Risiken

- Welche Bedenken oder Risiken würden Sie mit der Nutzung eines interaktiven (VR-basierten) Tools zur Alterssimulation verbinden? Könnte es irreführend oder problematisch sein?
- Wie könnte sich das Vertrauen in ein solches Tool auf das fachliche Urteilsvermögen oder die Entscheidungsfindung auswirken?

Vertrauen & Vertrauenswürdigkeit

- Was würde Ihr Vertrauen in die Ergebnisse einer VR-Alterssimulation stärken?
- Welche Faktoren könnten Ihr Vertrauen in ein solches Tool mindern?

Gemeinsame Gestaltung & Feedback

- Gibt es noch etwas, das Developer Ihrer Meinung nach bei der Entwicklung eines solchen Tools berücksichtigen sollten?